

ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИ ВУЖУДГА КЕЛИШ САБАБЛАРИ ВА УНИНГ ИҚТИСОДИЁТГА ТАЪСИРИ

Мавлянов Музаффар Юсупович

Email: mavlonovmuzaffar79@gmail.com

Тел: +975940102

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8415994>

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада яширин иқтисодиёт даромадларни шакллантириш, тақсимлаш, фойдаланишда иқтисодий ўсишни таъминловчи иқтисодий ҳодисалар ҳамда жараёнларнинг таъсири нуқтаи назаридан ўрганиш катта илмий, амалий бахс, мунозараларга сабаб бўлади. Бугунги кунда кўплаб мамлакатларда ва хусусан миллий иқтисодиётимизда ҳам яширин иқтисодиётнинг жамиятни ижтимоий-иқтисодий ҳолатига тавсифи шунчалик каттаки, бу умуман олганда давлатларнинг иқтисодий хавфсизлиги, суверенитетига таҳдид солади ва ушбу жараённи чуқур таҳлил қилиш ҳамда илмий тадқиқ этиш заруратини тақазо этади.

КАЛИТ СЎЗЛАР: яшил иқтисодиёт, бозор муносабатлари, товар, тақсимлаш, яшил макон, даромад, харажат.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, бозор муносабатлари ривожланишининг тарихий эволюциясини таҳлил қилганда, яширин иқтисодиётнинг мавжудлигига турли хил ёндашувларнинг бошланишини топиш мумкин. Чунки, яширин иқтисодиёт ўтиш давридаги ўзига хос хусусиятлари турли хил билим соҳаларида хорижий ва маҳаллий мутахассислар томонидан олинган натижалардан фойдаланишни ўз ичига олиб, иқтисодиёт муаммолари, унинг ўсиши ҳамда кенгайиши билан боғлиқлиги, жамиятнинг ижтимоий ҳаётининг кўп жиҳатларига салбий таъсир кўрсатадиган баъзи жиноий оқибатлар илмий жамоатчиликнинг унга бўлган муносабатини ўзгаришида намоён бўлади.

Аслини олганда, яширин иқтисодиёт қадимдан, яъни товар-пул муносабатлари билан бир вақтда пайдо бўлган деб айтиш мумкин. Ҳукумат ҳуқуқий тизимлари шаклланишидан олдин ҳам адолатсиз иқтисодий амалиётларнинг асосий чеклови диний ахлоқ эди, унда ахлоқий меъёрлар диний амрлар асосида шакллантирилган.

XV-XVIII аср капиталларининг дастлабки жамғарилиш даври қонуни ғоялари ва амалиётининг доминант таъсирининг тугаши натижаси деб қараш мақсадга мувофиқ. Шунингдек, мазкур даврнинг ўзига хос жиҳати янги ижтимоий қатлам, яъни тадбиркорлар пайдо бўлди. Тадбиркор тушунчаси нафақат савдогарларни, балки ҳарбий компаниялар томонидан уюшган одамларни ҳатто қароқчиларни ҳам қамраб олди ва уларнинг барчаси бир нарсага, яъни ижтимоий- иқтисодий ривожланишига хавф туғдирадилар деган тушунчани амалиётда шаклланишига олиб келди. Шу боис бу даврда хўжалик юритишнинг хавфлилик мезони “тадбиркор” иборасига аниқлик киритишни талаб этди.

Филипп Каганнинг пулга стандарт ёндашувида асосан, беш босқични ўз ичига олади. Бунда кузатилаётган секторда пул массаси тезлигини жадвалда келтирилган формула бўйича ҳисоблаш, бу ҳолда айланиш тезлиги нақд пул учун асос сифатида қабул қилинади. Чунки, мавзу доирасидан келиб чиққан ҳолда барча пул йўналишлари нақд пулдан фойдаланиш таҳминларига асосланади. Сўнгра, яширин ялпи ички маҳсулот ҳажмини аниқлаш формуласидан фойдаланилади ва натижага эга бўлинади. Умуман

олганда, яширин иқтисодиётни аниқлашда пул массасига талаб ва пул массаси ҳажми ҳамда кузатилаётган секторда пул таклифининг тезлиги тўғрисидаги мавжуд маълумотлардан фойдаланилади. Таъкидлаш жоизки, келтирилган усулларнинг ҳар бири маълум даражада камчиликка эга - билвосита усуллар, ҳаддан ташқари кўп бўлиб, улардан яна бири сифатида Мос келмаслик усули усулини келтириш мумкин.

Мос келмаслик усули битта иқтисодий ҳодисани тавсифловчи, аммо мустақил маълумот манбаларига асосланган ёки қурилишда муқобил усуллардан фойдаланилган икки ёки ундан ортиқ кўрсаткичларни таққослашга асосланган. Кўрсаткичлар ўртасидаги тафовутга асосланган усулларга қуйидагилар киради:

1. Турли усуллардан фойдаланган ҳолда даромадларни таққослаш. Таққослаш турли манбаларда турли йўллар билан ҳисоблаб чиқилган даромадлар асосида амалга оширилади. Кейин олинган маълумотлар таққосланади ва яширин даромаднинг миқёси тўғрисида хулоса чиқарилади.

2. Ёзиб олинган даромад ва харажатларни таққослаш. Турли манбалардан олинган даромад ва харажатлар даражасини таққослаш амалга оширилади. Харажатларнинг даромаддан ошиб кетиши суммаси яширин даромадлар суммасидир. Одатда, ушбу ёндашув яширин иш ҳақини ҳисоблаш учун ишлатилади.

3. Ўзаро боғлиқ кўрсаткичлар индексларини таққослаш усули. Ушбу усул кўпинча тузатишлар киритишда статистик амалиётда қўлланилади. Биринчидан, тикланиши мумкин бўлган кўрсаткичлар диапазони аниқланади, ундан кейин тикланиши мумкин бўлган уланиш кўрсаткичи танланиши керак.

Ушбу усулни қўллаш натижасида олинган натижалар турли хил боғлиқ ёки боғлиқ бўлмаган омилларини қўллаш орқали сезиларли даражада яхшиланиши мумкинлиги аниқланди, айниқса уларнинг қийматлари мутахассислар томонидан ўзгартирилмаган бўлса ва янада ишончли манбалардан олинган бўлса хусусан, корхоналар тоифалари тўғрисидаги маълумотларга асосланиб ишлатилиши лозим.

4. Асосий ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларнинг алтернатив баҳолари. Яширин иқтисодиёт миқёсини баҳолаш билвосита маълумотлар ва экспертларнинг баҳосидан фойдаланишга асосланган. Яширин иқтисодиётнинг энг кучли таъсири тахмин қилинадиган товар айланмаси, якка тартибдаги қурилиш, индивидуал ишлаб чиқарувчиларга кўрсатиладиган бозор хизматлари ва бошқа кўрсаткичлар бўйича тузатишлар киритилади.

5. Товар оқими усули. Ушбу усул миллий бухгалтерия тизимининг кўрсаткичларини комплекс баҳолашни олишнинг энг кенг тарқалган усулларида биридир. Бу товарлар ва хизматлар ишлаб чиқарувчидан фойдаланувчига ўтиш йўлини кузатиш ва турли хил маълумот манбаларига асосланган мустақил баҳо асосида олинган товарлар ва хизматларни етказиб бериш ва улардан оралиқ истеъмол қилиш, якуний истеъмол қилиш, ялпи капитални шакллантириш ва экспорт қилиш бўйича маълумотларни таққослашдан иборат.

Бугунги кунда яширин иқтисодиёт кўплаб мамлакатларда мавжуд, улар асосан ривожланаётган мамлакатларда юқори суръатларда ривожланиб, иқтисодиётда уларнинг улушини юқорилиги сақланиб қолмоқда. Тадқиқотлардан шуни англаш мумкинки, ҳозирги кундаги криминал иқтисодиёт соф иқтисодий муносабатлар билан узвий боғлиқ, иқтисодий фаолият давомида криминал иқтисодиётни жамиятга хавф-

хатарларининг асосий белгиларини аниқлаш ва уни вақтида бартараф этиш мақсадга мувофиқдир. Бундан ташқари яширин иқтисодиёт жиноий ва жиноий бўлмаган яширин иқтисодиёт тармоқларини ўз ичига олади.

Лекин бу икки тармоқни ажратиб кўрсатишнинг имкони мавжуд эмас, икки фаолият турларининг чегаралари номукамал рақобат шароитида янада чигаллашиб кетади, унинг ижобий ва салбий функцияларини таъсирларини аниқлашнинг қийинлиги юзага келади, асосиз солиқга тортиш, айрим давлат органлари ходимлари масъулиятсизлиги таъсирида яширин иқтисодиётнинг барча турларини гуркираб фаолият кўрсатишларига сабаб бўлади. Бундан ташқари турли кўринишлардаги чекловлар ҳам таъсир кўрсатади, яширин иқтисодиётнинг жиноятчилик даражасини баҳолаш учун унинг иқтисодий самарадорлиги, фаоллигини ҳамда ҳалокатли таъсирини ҳам инobatга олиш зарурдир.

Бундай ўзгаришлар иқтисодий томондан кучсиз мамлакатларда ҳамда институционал муҳитнинг тадбиркорлик субъектлари фаолият юритишларига мувофиқ бўлмаслиги, норақобат муҳитда ва юқори даражада монополлашган иқтисодиётда яширин иқтисодиёт жадал ривожланиб боради. Яширин иқтисодиёт бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида мақсадларни бошқариш бўйича маълумотга эга бўлиш мумкин.

Инсонлардаги чексиз эҳтиёжлар ўз навбатида уларни чексиз бойиш учун ҳаракат қилишлари бўлса, айримлари эса нотўғри қўлланилаётган солиқ сиёсати, маъмурий қонунчиликдаги номувофиқликлар ва бошқа ножўя имтиёзлар таъсирида улар яширинга ўтишга мажбур бўлади. Иқтисодиётнинг яширин ҳолатга ўтиши белгилowчи таркибий тузилмасига тўхталиб ўтамиз, улар ўз навбатида яширин иқтисодиётнинг энг асосий турларидан ҳисобланади (1-расм).

1-расм. Яширин иқтисодиётнинг асосий тузулмавий қисмлари¹

¹ Муаллиф ишланмаси

Юқоридаги таклиф этилаётган яширин иқтисодиётни таркибий тузилмасининг энг асосий қисмлари ишлаб чиқилган бўлиб, унинг натижасида яширин иқтисодиётни йирик гуруҳларга ажратиш имкони яратилади. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, яширин иқтисодиётнинг таркибий қисмлари ўртасида аниқ чегара мавжуд эмас, иқтисодиётни ривожланиши даврида яширин иқтисодиёт таркибий қисмлари ўртасидаги чегара доимо ўзгариб туриш хусусиятига эга. Жумладан, уюшган жиноий гуруҳлар норасмий сектор корхоналаридан “солиқ йиғиш” ва ўзларини фаолиятини легаллаштириш учун юридик тадбиркорлар ўртасидаги муносабатлардан кенг фойдаланишади. Бу соҳада фаолият юритаётган барча компаниялар ҳуқуқий меъёрлардан ташқари бўлганлиги сабабли яширин фаолият соҳасида бир-бири билан ҳамкорлик ишларини кучайтирадилар.

Яширин иқтисодиётнинг таркиби асосида бир неча асосий секторларга ажратилади. Яширин иқтисодиёт ишлаб чиқариш сектори (норасмий иқтисодиёт) ялпи ички маҳсулотдаги яширин иқтисодиёт улушини аниқ кўрсатади, унинг қайта тақсимловчи секторига турли иқтисодий жиноятлар киради.

2-расм. Яширин иқтисодиёт функциялари²

² Муаллиф ишланмаси

Яширин иқтисодиётнинг икки сектори мавжуд бўлиб, улар доимо назоратсиз ва тартибга солинмайдиган фаолият турларидан ҳисобланади. Шу сабабдан статистик ҳисоботларда акс этмайди, мамлакатдаги қонунлар тўлиқ риоя этмайди. Улар таркибига уй ҳўжалиги соҳасини ҳам киритиш мумкин, жумладан: солиққа тортишдан қочиш ва давлатни рўйхатга олиш тўловларидан бўйин товлаш каби кўринишларда яширин иқтисодиёт намоён бўлади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, юқоридаги келтирилган тармоқларни яширин иқтисодиётни ўзига боғлаб бўлмайди, шу билан бирга бухгалтерия ҳисобини юритишдаги маъмурий-буйруқбозлик, ноқулай солиқлар, турли-туман божлар ундирилиши кабилар таъсирида тадбиркор ихтиёрий равишда ўзи учун қулай бўлган йўлларни излайди ҳамда ўзи истамаган ҳолда яширин иқтисодиётни ривожланишига ҳисса қўшади. Айнан уй ҳўжаликлари фаолиятида ҳам бу яққол кўзга ташланади.

Бунинг учун албатта, яширин иқтисодиётни энг асосий функцияларини аниқлаштириб олиш зарур бўлади. Зеро биз яширин иқтисодиётни асосий турлари, шакллари, унинг асосий функцияларини бўйича аниқ маълумотга эга бўлмасдан туриб, уни яширин иқтисодиёт улушини пасайтириш ёки уни йўқотиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш имконсиздир. Шу сабабдан биз унинг асосий функцияларига эътибор қаратамиз. Яширин иқтисодиётнинг асосий функциялари бир-бир билан боғлиқ бўлган учта йирик гуруҳларига ажратилади. Швейцар иқтисодчиси Дитер Кассел позитив функцияларни бозор иқтисодиёти шароитида ҳўжалик юритиш шакли сифатида кўрсатиб ўтган³.

Иқтисодиётда тақсимлаш функцияси бу ҳуқуқий ва яширин иқтисодиётлар орасида ресурсларни қайта тақсимлаш орқали иқтисодий вазиятдаги иқтисодий тебранишларни юмшатиш ёки иложи борича салбий таъсирини олдини олишдан иборатдир. Яширин иқтисодиёт ўз фаолияти даврида ҳуқуқий иқтисодиётни ўз ресурслари билан таъминлайди, маълум маънода ҳуқуқий иқтисодиёт томонидан таъминламаган қисмни таъминлаш орқали барқарорлаштирувчи функцияни бажаради. Бундан ташқари, иқтисодиётдаги бир қатор муаммоларни ҳал этади ёки бозордаги янги пайдо бўлган эътиёжларни қондиради, одамларни яширин бўлсада иш билан бандлигини оширади. Шу билан бирга дистрибутив функция эса корхонанинг муҳим муаммоларини ҳал этиш, ишлаб чиқаришнинг тўхтаб қолишига йўл қўймаслик, одамларни ёки бу ҳудудда ишлаб чиқаришни жадаллаштириш, юқоридан рухсат этилмаган янгиликларни амалиётга жорий этиш орқали амалга оширилади, ижтимоий муаммоларни ҳал этиш учун нодавлат молиявий базасини шакллантиришдан ва исталмаган ижтимоий қарама-қаршиликларни юмшатишдан иборат.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, яширин иқтисодиёт тушунчасига филологик нуқтаи назардан эътибор берадиган бўлсак, “яширин” бу очиқлик ва шаффофликнинг аксидир. Шунинг учун, яширин иқтисодиёт бу фақат иқтисодиётнинг аксидир, аслида у иқтисод эмас. Ушбу нуқтаи назардан, яширин иқтисодиёт фақат иқтисодиётнинг мавжуд бўлишининг паразит шаклларини, ҳаёлий иқтисодиётни ўз ичига олади. Булар

³ Экономическая теория преступлений и наказаний, №4 // Теневая экономика в советском и постсоветском обществах.

совға, пора, ютуқ, яъни фақат товарларни тақсимлашга тегишли бўлиб қўшимча қиймат яратмайдиган ҳамма нарса тушунилади.

1. Яширин иқтисодиётнинг жиноятчилик даражасини баҳолаш учун унинг иқтисодий самарадорлиги ва фойдалилиги, шунингдек, унинг зарарли таъсирини имкон қадар тўлиқ ҳисобга олиш тавсия этилади. Айнан шу қисмда жинойий яширин секторини излаш керак.

2. Заиф давлат шароитида, иқтисодий соҳада нормал институционал муҳитнинг йўқлиги, ноқонуний усуллардан фойдаланиш рақобат ва тирик қолишнинг ҳал қилувчи омилларидан бирига айланади. Хўжалик юритувчи субъектларнинг аксарияти қонуний доирадан ташқарида бўлади.

Яширин иқтисодиётнинг жинойий ва жинойий бўлмаган соҳаларга бўлиниши муайян шароитларда муайян соҳаларни тизимли таҳлил қилишни ўз ичига олади. Бунда жинойий иқтисодиёт соҳасини касбий асосда амалга ошириш ва институционализация қилиш каби хусусиятларга хос бўлган фаолият турлари билан чеклаш тавсия этилади.

References:

1. Botirjon o'g'li, M. B., Xasanboy, S. D., & Akmaljon o'g'li, A. X. (2022). ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA MEHNAT BOZORINING TA'SIRI. *PEDAGOGS jurnali*, 12(1), 4-10.
2. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). Organization and increase of activity of small industrial zones.
3. Muhammadjonov, B. B. O. G. L., & Xudayberdiyev, O. A. (2022). O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KICHIK SANOAT HUDUDLARI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 265-273.
4. O'G'LI, M. B. B. (2021). ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF SMALL FREE ECONOMIC ZONES IN THE TERRITORY OF UZBEKISTAN. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(2), 156-159
5. Bobirmirzo Botirjon O'G'Li Muhammadjonov, & Otabek Absalomovich Xudayberdiyev (2022). O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KICHIK SANOAT HUDUDLARI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. *Academic research in educational sciences*, 3 (1), 265-273. doi: 10.24412/2181-1385-2022-1-265-273
6. Botirjon o'gli, M. B., & Shaydullo o'g'li, R. D. (2023). KICHIK BIZNES SUB'YEKTLARINI RIVOJLANISH MASALALARI. *FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS"*, 14(1).
7. Botirjon o'g'li, M. B., & Hasanboy o'g'li, S. D. (2022). Organization and increase of activity of small industrial zones.